

Impacto del nuevo marco normativo que promueve el uso de TIC en las IIEE de secundaria presentes en Tacna durante el periodo 2019 - 2021

Impact of the new regulatory framework that promotes the use of ICT in secondary school IIEE present in Tacna during the period 2019 - 2021

Richard Reynaldo Quispe Gutiérrez

Universidad César Vallejo

✉ richar_milenio@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0155-2187>

RESUMEN

Debido a la crisis generada como consecuencia de la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, se ha tornado indispensable que la sociedad y el Estado, - en sus distintos sectores y niveles de gobierno - atraviesen un proceso de modernización y digitalización. Uno de los sectores de gobernanza en el cual se ha vuelto indispensable el uso de tecnologías de la información y la comunicación es el de educación. Este artículo responde a un modelo de investigación mixto, de corte cualitativo y cuantitativo. En primer lugar, se analizan los cambios sufridos a nivel normativo como consecuencia de la adopción de leyes, normas y lineamientos que fomentan el uso de tecnologías digitales, principalmente en el ámbito educativo. Posteriormente, se ha estudiado los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas, relativas a los años 2019 y 2021, para, en función a estos resultados, evaluar el impacto de las normas estudiadas en la implementación de la tecnología al interior de las instituciones educativas encuestadas en el departamento Tacna. Finalmente, a partir del estudio realizado se ha concluido que existe una tendencia a incrementar y afianzar el uso de TIC en las instituciones educativas. Sin embargo, se han detectado barreras vinculadas al acceso a internet y a la falta de asistencia técnica a docentes que dificulta e impiden que este proceso de digitalización y modernización

sea sostenible al interior de las instituciones educativas.

Palabras clave:

TIC, sector educación, Instituciones educativas,
Gobierno Electrónico, competencias tecnológicas.

ABSTRACT

Due to the crisis generated as a consequence of the global pandemic caused by COVID-19, it has become essential that society and the State - in their different sectors and levels of government - go through a process of modernization and digitization. One of the governance sectors in which the use of information and communication technologies has become essential is education. This article responds to a mixed research model, of a qualitative and quantitative nature. In the first place, the changes suffered at the regulatory level as a consequence of the adoption of laws, norms and guidelines that promote the use of digital technologies, mainly in the educational field, are analyzed. Subsequently, the results obtained from the National Survey of Educational Institutions, related to the years 2019 and 2021, have been studied to, based on these results, evaluate the impact of the standards studied on the implementation of technology within the institutions. schools surveyed in the department of Tacna. Finally, from the study carried out, it has been concluded that there is a tendency to increase and strengthen the use of ICT in educational institutions. However, barriers related to internet access and the lack of technical assistance to teachers have been detected, which hinders and prevents this digitization and modernization process from being sustainable within educational institutions.

Keywords:

ICT, education sector, educational institutions,
Electronic Government, technological skills.

INTRODUCCIÓN

En el año 2020, la pandemia desencadenada por el COVID-19 generó una serie de condiciones atípicas. Con la finalidad de contener el impacto de este virus que afectaba la salud de la población, los gobiernos a nivel internacional adoptaron diversas medidas, de las cuales destacó el cierre de múltiples establecimientos, entre estos, los orientados a brindar servicios educativos. Así, la suspensión de clases como consecuencia del cierre total o parcial de instituciones educativas (IIEE) ha tenido un impacto negativo en más de 635 millones de estudiantes a nivel mundial (Unicef, 2022).

En América Latina, Perú fue uno de los países que mantuvo sus IIEE cerradas durante los años 2020 y 2021, y a fines de este último año, solo el 20% de estas instituciones pudieron implementar, un modelo de asistencia semipresencial (Unicef, 2022). Esta situación generó una reconfiguración en la educación, durante estos dos años, ya que, para implementar clases que permitan reproducir la dinámica de enseñanza - aprendizaje entre docentes y alumnos, la comunidad educativa atravesó un proceso de migración de la modalidad presencial a virtual.

En este escenario, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) adquirió gran relevancia en el ámbito educativo ya que ha permitido transformar el modelo tradicional de enseñanza, bajo el cual se consideraba al aprendizaje como un proceso que supone necesariamente una interacción presencial. En la actualidad este paradigma ha cambiado, en tanto la experiencia ha confirmado la utilidad del uso de TIC durante el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, después de cuatro décadas de investigación aún no se cuenta con evidencia que corrobore todos los beneficios que se le atribuyen al plano educativo. Según Kjellsdotter (2020), el acceso o uso de tecnología no garantiza necesariamente una mejora en las experiencias de aprendizaje, debido a esto los docentes consideran que, independientemente de sus habilidades tecnológicas, el uso de TIC en clase supone un reto, motivo por el cual requieren mayor capacitación y acompañamiento.

El presente artículo tiene la finalidad de exponer el estado de la implementación de TIC en las IIEE de nivel secundaria, presentes en Tacna, durante los años 2019 y 2021. Para este análisis se tomó como insumo principal los resultados de la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas (ENEDU) – 2019 y 2021, relativos al indicador II. Tecnologías digitales para el aprendizaje, del cual se desprendieron las siguientes cuatro variables sujetas a análisis: (I) insumos tecnológicos, entendidos como los

bienes empleados para el uso de TIC; (II) capacidades tecnológicas adquiridas por los docentes a partir de las capacitaciones y cursos recibidos; (III) el nivel de implementación del uso de TIC en las aulas y; (IV) la existencia de experiencias exitosas que acrediten el uso de tecnologías en las IIEE.

Así, a partir del análisis de estas variables se ha determinado el nivel de implementación de tecnologías digitales en las IIEE encuestadas y, a partir de este, se ha evidenciado que este proceso está vinculado a los cambios sufridos a nivel normativo, los cuales fomentan el uso de TIC en los servicios brindados por el Estado – en sus distintos sectores y niveles de gobernanza – y, en concreto, en el sector educación.

MARCO TEÓRICO

Marco normativo nacional del sector educación

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas estipula que la educación es indispensable para que los grupos de adultos y menores marginados económica y socialmente logren superar la pobreza y cuenten con las condiciones que le permitan desarrollarse en su comunidad. Del mismo modo; ejerce un rol decisivo en la autonomía y empoderamiento de la mujer; la defensa de los niños y adolescentes frente a la explotación; el fomento de los derechos humanos y la democracia a nivel nacional e internacional; y el cuidado del medio ambiente (1999, Observación General 13).

En esta línea, tal como define la Ley N.º 28044, Ley General De Educación, “la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza [...] que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades [...]. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” (Congreso de la República, 2003, artículo 2). Así mismo, esta Ley prevé a la educación como un derecho fundamental reconocido a toda persona, y que, por tanto, debe ser asegurado por el Estado con la finalidad de garantizar un acceso integral, universal y de calidad (Congreso de la República, 2003, artículo 3).

Con la finalidad de asegurar la universalización del servicio educativo, la normativa interna establece que la educación básica es el sustento del desarrollo humano, motivo por el cual, abarca tres niveles: inicial, primaria y secundaria, los cuales deben ser cursados obligatoriamente por los estudiantes presentes en el territorio peruano (Congreso de la República, 2003, artículo 12).

La calidad del servicio educativo está vinculada al nivel óptimo de formación que deben lograr los individuos para afrontar los desafíos propios del desarrollo humano, de modo que estén en condiciones para ejercer su ciudadanía y perpetuar su proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida (Congreso de la República, 2003, artículo 13).

Para contar con un servicio educativo de calidad es necesaria la presencia de diversos factores que deben ser asegurados por el Estado, entre estos destaca: (I) el desarrollo de lineamientos generales que describan el proceso educativo y que se encuentren alineados a los fines perseguidos por el sector; (II) la existencia de currículos básicos comunes a ser aplicados en todo el país, los cuales deben adaptarse a los distintos niveles, modalidades educativas y diversidades propias de las regionales y localidades; (III) inversión y resguardo de infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos, los cuales deberán responder a las exigencias técnico-pedagógicas que se plantean a nivel internacional; (IV) fomento de la investigación y promoción de innovaciones educativas, las cuales están ligadas, entre otros, al uso de tecnología (Congreso de la República, 2003, artículo 15).

Entonces, el rol del Estado, con miras al fomento de la universalización, calidad y equidad en la educación, involucra, entre otros, la ejecución de acciones orientadas a promover el desarrollo científico y tecnológico en las IIEE presentes en todo el país, así como la incorporación de nuevas tecnologías al proceso educativo (Congreso de la República, 2003, artículos 15 y 21). Cabe destacar que, el deber de actuación del Estado varía en función a la naturaleza de las IIEE, ya que, en el caso de las públicas está obligado a garantizar los factores descritos, mientras que en el caso de las privadas debe regularlos y supervisarlos.

Por otro lado, la Ley N° 28044, define que el MINEDU - organismo del Poder Ejecutivo -, es la entidad del Gobierno Nacional encargada de definir, dirigir y articular las políticas de educación - incluidas las de recreación y deporte – acorde a la política general adoptada por Estado (Congreso de la República, 2003, artículo 79). Por este motivo, el MINEDU rige todas las actividades educativas implementadas al interior del territorio nacional, independientemente de si son ejecutadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y nacionales o extranjeras (Congreso de la República, 2003, artículo 1).

Como parte de estas funciones del MINEDU, el año 2016 se aprobó la Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica 2016 – 2021 a través de la cual se plantearon los lineamientos educativos vinculados al uso de TIC. La visión contenida en este documento consistía en desarrollar inteligencia digital en

el ecosistema educativo, conformado por la comunidad educativa – estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia – (MINEDU, 2016) Así, se establecieron cinco hitos en el proceso de implementación, tal como se aprecia en la Tabla N° 1:

Tabla 1. *Hitos de implementación de la Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica 2016 – 2021*

Hito 1	2017	Los docentes se habrán familiarizado con las tecnologías digitales que integrarán progresivamente, en su práctica profesional.
Hito 2	2018	Las escuelas contarán con un kit digital compuesto por soluciones de hardware y software para el uso en el aula, y pertinentes a cada contexto.
Hito 3	2019	El ecosistema educativo nacional tendrá acceso a conectividad de acuerdo a la diversidad de contextos
Hito 4	2020	Los estudiantes de educación básica desarrollarán las capacidades propias de entornos generados por las tecnologías digitales.
Hito 5	2021	Los actores del ecosistema educativo estarán inmersos en una cultura digital, conscientes de su rol y capaces de superar los desafíos propios del siglo XXI.

Nota. Datos tomados de la Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica (2016).

En concordancia con la Estrategia, la competencia 28 del Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) busca promover el desenvolvimiento de los alumnos en los entornos virtuales generados por las TIC. Así, esta competencia apunta a que:

[...] el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática (MINEDU, 2016, p. 151).

Posteriormente, con la aprobación de los Lineamientos para la incorporación de tecnologías digitales en la educación básica (MINEDU, 2021) se deroga la Estrategia

Tabla 2. *Datos sociodemográficos de la muestra investigada.*

Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica 2016 – 2021. El objetivo de los Lineamientos es formular disposiciones para la implementación progresiva de TIC en la educación básica dentro del marco de transformación digital a nivel nacional que permita generar un Ecosistema Educativo Digital (EED). Así, la finalidad de este documento consiste en definir las condiciones mínimas para la ejecución de procesos y estrategias que aseguren su sostenibilidad y perfeccionamiento de nuevas oportunidades de aprendizaje para los alumnos y alumnas (MINEDU, 2021).

Acorde a los Lineamientos (MINEDU, 2021), contar con un EED hará posible que la comunidad educativa - integrada por estudiantes, directivos, docentes y familia - esté en capacidad de interactuar en entornos virtuales coherentes con los diversos escenarios culturales presentes en el territorio nacional. En el ámbito de la gestión escolar el EED supondrá la “integración de servicios, contenidos, herramientas digitales e infraestructura disponible, orientada al desarrollo de las competencias de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes” (MINEDU, 2021).

Por otro lado, el ámbito de aplicación de los Lineamientos (MINEDU, 2021) le corresponde al: (I) Ministerio de Educación; (II) Direcciones Regionales de Educación / Gerencia Regional de Educación, (III) Unidades de Gestión Educativa Local e (IV) Instituciones Educativas públicas de Educación Básica. Esta delimitación responde a una gestión descentralizada, con enfoque territorial, que rige al sector educación. De este modo, “la gestión descentralizada articula, complementa y coordina con los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local como soporte institucional para lograr cambios y resultados en la incorporación de las tecnologías y los aprendizajes de los estudiantes” (MINEDU, 2021, s/p.).

Acorde al enfoque territorial adoptado en el ámbito educativo - a nivel nacional - dentro de las funciones del MINEDU, se encuentran las de formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera coordinada, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y, a partir de este, conducir el proceso acorde a la programación coordinada (Congreso de la República, 2003, artículo 80). El PEN es el conjunto de políticas que conforman el marco estratégico de las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Este se construye a partir de acuerdos – entre el Estado y la sociedad - ya que tiene el objetivo de garantizar su vigencia en el tiempo. Así mismo, la formulación del Proyecto responde a criterios de diversidad propios del país (Congreso de la República, 2003, artículo 7).

Como parte del desarrollo de sus actividades, el MINEDU delegó al Consejo Nacional

de Educación (CNE), la elaboración del PEN. Así, este fue aprobado bajo el título de Proyecto Educativo Nacional 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena (PEN 2036). En relación a su ámbito de aplicación, el PEN 2036 es un instrumento elaborado en función a la normativa vigente y pertinente. Orienta el desarrollo del sector educación en el territorio peruano que incide a nivel nacional, regional y local en todas las entidades del sector público y privado, así como en la ciudadanía, en cuanto les sea aplicable (2020, artículo 2). En concordancia con esto, la Orientación Estratégica 9 y 10 del PEN 2036 (MINEDU, 2020) establece lo siguiente:

Todas las instancias de gestión educativa del Estado operan orientadas hacia la ciudadanía de modo profesional, estratégico, planificado para el mediano y largo plazo, haciendo uso intensivo de lo digital, y articulado en todos sus niveles con otros sectores y actores de la comunidad local, nacional y global. (p. 136)

El sistema educativo favorece y promueve la indagación y el pensamiento científico, y se nutre de la innovación y la tecnología en interacción con un fortalecido sistema nacional de investigación, innovación y desarrollo sostenible para desplegar el potencial creativo y la generación de conocimiento. (p. 142)

Así, el PEN 2036 (MINEDU, 2020) establece como uno de los principales impulsores del cambio: el uso universal e intensivo de tecnologías digitales que sigan formatos y medios asequibles que les permita ser empleados como recursos educativos durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. El empleo de TIC tiene la finalidad de dotar el sistema educativo de flexibilidad y, de este modo, maximizar los beneficios obtenidos con su uso para lograr el desarrollo de las capacidades de aprendizaje autónomo e investigación en la comunidad educativa.

Por otro lado, el 2022 se emite el Proyecto Educativo Regional Tacna al 2029 (PER Tacna 2029). Este instrumento de gestión, desarrollado por la Dirección Regional de Educación de Tacna (DRE Tacna), está orientado a fomentar el desarrollo local y se articula al marco normativo aplicable al sector educación y al PEN 2036 (Dirección Regional de Educación de Tacna, 2022).

El PER Tacna 2029 tiene, entre otras, la finalidad de “incorporar constantemente expresiones contemporáneas que acerquen al ciudadano al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación como generadores de cambio social e inclusión” (DRE Tacna, 2022, p. 51). A nivel educativo, el PER Tacna 2029 se orienta; en primer lugar, a desarrollar las capacidades y aprendizajes en los estudiantes a través del uso de las TIC. En segundo lugar, a fomentar el uso de tecnologías para promover la investigación científica e innovación tecnológica en el departamento de Tacna (DRE

Tacna, 2022, p. 94).

A partir de lo expuesto se aprecia que el marco normativo vigente promueve la implementación e incorporación de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje a nivel nacional. Así mismo, al contar con un modelo de gestión territorial se torna necesario articular las acciones de los distintos organismos gubernamentales, en sus distintos niveles, de modo que exista coherencia en los instrumentos emitidos a nivel nacional – por el MINEDU – y los emitidos a nivel local – por la Dirección Regional de Educación de Tacna. Por otro lado, del análisis realizado se concluye que la promoción del uso de las TIC debe ser intensiva, con el fin de promover (I) la articulación entre las instancias encargadas de la gestión educativa y (II) fomentar las competencias de investigación y desarrollo científico que repercuten en la innovación y creatividad de los procesos educativos.

Norma de gobierno electrónico

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto al Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) (2016) publicaron el documento denominado Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: Un manual para la economía digital, a través del cual se estableció que las redes de banda ancha son el pilar para el desarrollo de sociedades digitales y uso de TIC. No obstante, acorde a lo establecido en el Manual (OCDE y IDB, 2016), en América Latina y el Caribe (LAC) aproximadamente 300 millones de personas aún no cuentan con acceso a Internet, situación que evidencia una brecha en el desarrollo de la infraestructura necesaria para poder hacer uso de la red de banda ancha.

En esta línea, el Manual (OCDE y IDB, 2016) sostiene que la implementación de la banda ancha debe ir de la mano con objetivos preestablecidos, que orienten las decisiones e inversiones realizadas en la materia, a fin de que sean implementados en los distintos niveles de gobierno. De este modo, se requiere un marco de gobernanza que defina las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación que impulsen el uso coherente de las TIC en el sector público, al tiempo que se potencia la innovación y se establecen las condiciones para la gestión del riesgo. Dichos objetivos son los siguientes:

- Mejorar la prestación, calidad y adopción de servicios de gobierno digital.
- Clarificar la gobernanza y fortalecer la gestión de los servicios gubernamentales de información.
- Conectar las instituciones gubernamentales para permitir la transformación

digital.

- Abrir los datos gubernamentales y mejorar los datos y la reutilización de la información del sector público.
- Aprovechar la tecnología y la innovación para organizar las ciudades más eficientemente.

Por otro lado, el Manual (OCDE y IDB, 2016) brinda las siguientes recomendaciones:

- Es indispensable contar con un marco normativo estable y previsible que promueva la inversión a largo plazo en infraestructura de banda ancha.
- Con la finalidad de que la banda ancha sea cada vez más accesible y asequible a grupos desfavorecidos y personas que viven en zonas rurales y remotas. Las autoridades deben crear incentivos en lugar de imponer cargas excesivas que impidan o dilaten el proceso de expansión y uso de banda ancha. En el caso que los mercados no sean capaces de satisfacer la demanda por sí solos, el Estado deberá financiar dichos proyectos.
- Es menester fomentar acuerdos regionales de cooperación que promuevan el intercambio de experiencias regulatorias, la expansión de infraestructuras regionales de conectividad, los intercambios de información a nivel internacional y la disminución de precios propios de la conectividad internacional y de la itinerancia o roaming.
- La incorporación del servicio de banda ancha debe ser prioridad en las escuelas, centros de salud y otros lugares de acceso público. Al mismo tiempo, se debe promover la formación de las habilidades en el uso de TIC, para lo cual es necesaria la creación de contenido digital accesible para sus usuarios.
- Se debe fomentar el surgimiento de gobiernos digitales en la región de LAC que doten a las ciudades y comunidades con sistemas de organización más eficiente e inteligente que faciliten la apertura, transparencia y responsabilidad en las tareas gubernamentales.

En el marco de lo expuesto, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015- PCM se declara de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas que se desprenden del proceso de vinculación del Perú con la OCDE, entre las cuales se encuentra el citado Manual. Así, a partir de dicha declaratoria, el Acuerdo Nacional – conformado por actores del gobierno nacional, regional y municipal; partidos políticos que conforman

el Congreso; la sociedad civil; empresarios; entre otros – implementó la Política 35, denominada: Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento (Acuerdo Nacional, 2017).

La Política 35 establece como directriz el acceso universal al conocimiento a través de las TIC, lo cual está asociado al desarrollo de contenidos, servicios y bienes digitales; así como de capacidades, para que los usuarios se desempeñen plenamente en el entorno digital. Además, establece que este proceso involucra la promoción de mecanismos orientados a fortalecer el acceso, conectividad y su uso de tecnología en todo el territorio peruano. Promover las TIC permitirá fortalecer la gobernabilidad democrática y desarrollo sostenible a través de un servicio moderno, transparente, eficiente, eficaz, efectivo y descentralizado de cara a los ciudadanos (Acuerdo Nacional, 2017).

En concordancia con los objetivos plasmados en la Política 35 (Acuerdo Nacional, 2017), el Estado, en primer lugar, “promoverá, a través de la educación, la inclusión y alfabetización digital para reducir las brechas existentes y generar igualdad de oportunidades” (Inciso c). En segundo lugar, “fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las TIC, con un enfoque descentralista, planificador e integral” (Inciso e). Finalmente, impulsará “el uso transversal de las TIC en ámbitos tales como educación, salud, conservación del ambiente [...]”, entre otros (Inciso h).

Mediante el Decreto Legislativo N°1412 se aprobó la Ley de Gobierno Digital (Consejo de Ministros, 2018, artículo 1) con el objetivo de establecer, el marco de gobernanza para la correcta gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico que regula la prestación de servicios brindados por las entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno.

Cabe mencionar que el ámbito de aplicación de esta Ley abarca a todas las entidades que integran la Administración Pública, acorde a lo establecido en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En este sentido, están incluidas bajo este régimen todas las entidades e instituciones con personería jurídica sujeta al régimen privado pero que prestan servicios públicos, tal como el educativo.

Por último, la Ley de Gobierno Digital tiene la siguiente finalidad:

Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para

el ciudadano y personas en general. Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento. (Consejo de Ministros, 2018, artículo 4)

A partir de lo expuesto se observa una corriente a nivel internacional y nacional por fomentar el uso de TIC, la cual se ha intensificado debido a la crisis generada por el COVID-19. Así, con la finalidad de mejorar el acceso a los servicios – públicos y privados – se ha tornado necesario que las personas cuenten con (I) acceso a la banda ancha, (II) bienes tecnológicos, (III) plataformas digitales accesibles y (III) capacitación en el uso de TIC. (Consejo de Ministros, 2018)

En esta línea, la transformación a un Gobierno Digital, en el sector educación, exige una coordinación descentralizada pero articulada y coordinada entre el Ministerio de Educación y las Instancias de Gestión Educativa descentralizada: Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativo Local. Esta modalidad de interacción facilita la implementación de las acciones contenidas en las normas e instrumentos de gestión - dados a nivel nacional y local por las entidades competentes – orientadas a promover servicios digitales que maximicen el aprovechamiento de TIC por parte de los actores educativos al interior de una IIEE (MINEDU, 2021).

METODOLOGÍA

a. **Objetivo**

Conocer el estado de implementación de TIC en las IIEE – públicas y privadas – ubicadas en el departamento de Tacna durante los años 2019 y 2021 y, en función a la información obtenida, determinar si los logros alcanzados por las IIEE encuestadas son coherentes con las leyes e instrumentos de gestión vigentes, relativos al fomento y uso de las TIC.

Para lograr el objetivo trazado en este artículo se analizarán las variables del indicador II. Tecnologías digitales para el aprendizaje planteado por la ENEDU 2019 y 2021. Así, las variables definidas para el análisis de resultados son los siguientes:

Variable 1: Instituciones Educativas de secundaria que cuentan con dispositivos tecnológicos: Computadora, laptop, tablet, proyector multimedia y servidor escuela.

Variable 2: Docentes de segundo y quinto grado de secundaria que han sido capacitados, en los últimos doce meses, en el uso de tecnologías digitales

Variable 3: Docentes de segundo y quinto grado de secundaria que integran las tecnologías digitales durante el desarrollo de clases y diseño de unidades didácticas.

Variable 4: Instituciones Educativas de secundaria que cuentan con experiencias exitosas y proyectos en los que se han incorporado tecnologías digitales, durante los años 2019 y 2021.

b. Diseño

El presente artículo sigue un modelo de investigación mixto, en tanto se han empleado procedimientos de corte cualitativo y cuantitativo. Así, durante una primera etapa se ha llevado a cabo una revisión sistémica, principalmente centrada en el marco normativo nacional vigente, el cual ha permitido analizar el tópico que se busca abordar.

Posteriormente el análisis ha supuesto un estudio a nivel cuantitativo dado que, partiendo de los criterios obtenidos de la revisión normativa, se ha realizado un análisis de datos estadísticos obtenidos de la plataforma de Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE) — definidos a partir de la Encuesta Nacional de Instituciones Educativas que registra los resultados de los indicadores de empeño medidos durante los años 2019 y 2021 (ENEDU 2021).

Limitaciones

Los límites del presente artículo están relacionados; en primer lugar, a la ausencia de información y estadísticas específica que mida los resultados y avances en el proceso de implementación de tecnología en todas las IIEE, ya que las encuestas aplicadas miden el nivel educativo de una muestra representativa de IIEE. En segundo lugar, debido a que no existen instrumentos que midan el impacto de la adopción de TIC en el desarrollo de las competencias establecidas en el Currículo Nacional por parte de los alumnos.

c. Población de estudio

La población considerada en este estudio está conformada por las IIEE y por los docentes del nivel secundaria, pertenecientes a estas, que han sido encuestados a través de la ENEDU 2019 y 2021. Cabe mencionar que esta encuesta es aplicada a una muestra representativa de IIEE, las cuales permiten conocer el panorama general

de todas las instituciones a nivel local, provincial y nacional. En esta línea, el número total de instituciones educativas que se encontraban en funcionamiento durante los años 2019 y 2021 - en función al nivel educativo, tipo de gestión, área geográfica, y modalidad - está contenido en las Tablas 2 y 3, respectivamente.

Instituciones educativas del sistema educativo por tipo de gestión, área geográfica, y nivel educativo, 2019.

Nivel Educativa	Total	Gestión		Área		Pública		Privada	
		Pública	Privada	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Total	1,146	897	249	902	244	655	242	247	2
Básica Regular	1,046	841	205	805	241	602	239	203	2
Inicial	665	569	96	534	131	438	131	96	0
Primaria	247	182	65	158	89	94	88	64	1
Secundaria	134	90	44	113	21	70	20	43	1

Nota. Extraído del Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones.

Instituciones educativas del sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica y nivel educativo, 2021.

Nivel Educativa	Total	Gestión		Área		Pública		Privada	
		Pública	Privada	Urbana	Rural	Urbana	Rural	Urbana	Rural
Total	1,128	891	237	759	369	524	367	235	2
Básica Regular	1 033	835	198	676	357	480	355	196	2
Inicial	647	561	86	447	200	361	200	86	-
Primaria	247	182	65	133	114	69	113	64	1
Secundaria	139	92	47	96	43	50	42	46	1

Nota. Extraído del Ministerio de Educación - Padrón de Instituciones.

Cabe destacar que este artículo ha obtenido sus resultados a partir de las encuestas aplicadas a los docentes pertenecientes a 2 y 5 grado de secundaria de las IIEE presentes en el departamento de Tacna que han sido sometidas a la ENEDU 2019 y 2021.

RESULTADOS

A partir del contenido de la plataforma ESCALE se han definido determinadas variables del indicador II. Tecnologías digitales para el aprendizaje establecido por la ENEDU 2019 y 2021. Así, en función a las cuatro variables definidas en la metodología se ha cotejado la información relativa a los años 2019 y 2021 para determinar si existen cambios en los porcentajes de implementación tecnológica obtenidos durante esos periodos.

Variable 1

La primera variable detalla el porcentaje de instituciones educativas, presentes en el departamento de Tacna, que cuentan con los siguientes equipos tecnológicos: computadora, laptop, tablet y proyector multimedia. Además, como parte de esta variable se mide el nivel de implementación del servidor escuela al interior de las IIEE, el cual les permite acceder y gestionar el acceso y uso de la red de internet.

Instituciones educativas de nivel secundaria que cuentan con dispositivos tecnológicos, 2019 y 2021.

Tabla 4.

Año	Computadora	Laptop	Tablet	Proyector multimedia	Servidor escuela
2019	93.7	97.8	4.5	97.8	43.7
2021	92.3	94.8	43.9	94.7	31.3

Nota. Adaptado de la ENEDU 2019 y 2021.

A partir de los datos plasmados en la Tabla 4 se ha elaborado la figura 1. Se aprecia que las IIEE de nivel secundaria encuestadas en el departamento de Tacna cuentan, principalmente, con dispositivos tecnológicos convencionales, tales como computadoras, laptops y proyectores multimedia, los cuales han evidenciado un ligero decrecimiento del 2019 al 2021, lo cual puede ser atribuido al desgaste y deterioro de los equipos propio del transcurso del tiempo.

Sin embargo, el porcentaje de escuelas en el que se hace uso de tablets se ha incrementado en, aproximadamente, 40% ya que al 2019 solo el 4.5% de las IIEE contaba con este aparato electrónico.

En cuanto al servidor escuela – a través del cual se administra la red local y se entregan servicios locales web como filtros de navegación y de seguridad a las IIEE - se ha registrado un decrecimiento durante los años 2019 y 2021, periodo en el cual este servicio ha pasado de 43.7% a 31.3%. Esta situación supone una problemática ya que, independientemente del número de equipos existentes en un IIEE, para que estos puedan ser aprovechados por los actores educativos, es menester que estas instituciones cuenten con acceso a la red – con o sin filtro - de internet.

Figura 1. Instituciones Educativas de nivel secundaria que cuentan con dispositivos tecnológicos: Computadora, laptop, tablet, proyector multimedia y servidor escuela; durante los años 2019 y 2021.

Variable 2

La segunda variable analizada está relacionada a la capacitación recibida por los docentes de segundo y quinto de secundaria, con la finalidad de que estos puedan incrementar sus habilidades en el uso de TIC; de modo que dichos aprendizajes puedan ser implementados en las clases para fomentar el desarrollo de capacidades y competencias en los alumnos.

Tabla 5. *Docentes de segundo y quinto grado de secundaria que han sido capacitados, en los últimos doce meses, en el uso de tecnologías digitales, 2019 y 2021.*

Año	Docentes que participaron en algún programa de formación de tecnologías digitales	Docentes que participaron en cursos virtuales orientados a mejorar su práctica pedagógica
2019	44.5	91.8
2021	84.4	100

Nota. Obtenido de la ENEDU 2019 y 2021.

Con los datos plasmados en la Tabla 5 se ha elaborado la figura 2, presentado a continuación:

Figura 2. *Docentes de segundo y quinto grado de secundaria que han sido capacitados, en los últimos doce meses, en el uso de tecnologías digitales, 2019 y 2021.*

La figura 2 muestra un incremento en el número de (I) programas orientados a formar a los docentes en el uso de tecnologías digitales y (II) en los cursos virtuales destinados a mejorar su práctica pedagógica. Así, se observa que a nivel de capacitaciones en el uso de las TIC se incrementó al año 2021 en aproximadamente el 40%; mientras que, en el caso de los cursos virtuales, estos han alcanzado al 100% de los docentes durante el mismo año. Lo expuesto evidencia una tendencia a promover y afianzar los conocimientos de los docentes en relación a la usanza de las TIC.

Variable 3

La tercera variable mide el porcentaje de docentes de segundo y quinto grado de secundaria que han empleado a las TIC en el desarrollo de sus clases, así como durante el proceso del diseño de unidades didácticas; con la finalidad de afianzar el uso de estas por parte de los alumnos y fomentar su aprendizaje en distintas áreas y competencias.

Tabla 6. *Docentes de segundo y quinto grado de secundaria que integran las tecnologías digitales durante el desarrollo de clases y diseño de unidades didácticas, 2019 y 2021.*

Año	Docentes que integran la tecnología digital en su clase	Docentes que diseñan unidades didácticas donde incorporan las tecnologías digitales
2019	99.5	100
2021	100	56.4

Nota. Obtenido de la ENEDU 2019 y 2021.

Con los datos contenidos en la Tabla 6 se ha elaborado la figura 3, tal como se muestra a continuación:

Figura 3. *Docentes de segundo y quinto grado de secundaria que integran las tecnologías digitales durante el desarrollo de clases y diseño de unidades didácticas, durante los años 2019 y 2021.*

En primer lugar, la figura 3 evidencia que un alto porcentaje de docentes de segundo y quinto grado de secundaria que emplean las tecnologías digitales durante el desarrollo sus clases, con lo cual al 2021 se puede afirmar que todos los docentes del departamento de Tacna, que han sido entrevistados, han implementado el uso de TIC para fomentar el aprendizaje de los alumnos.

Por otro lado, destaca el descenso que se ha dado en el porcentaje de docentes que han diseñado unidades didácticas en las que se ha previsto el uso de tecnologías digitales por parte de los alumnos. Este escenario puede ser el reflejo de una resistencia, por parte de los docentes, producto de la falta de familiarización con la tecnología, que los limita al momento de emplear las TIC e incorporarlas a sus procesos de enseñanza.

Cabe destacar que la muestra de docentes encuestados en el 2019 era de 376 sujetos, de los cuales el 100% había implementado a las TIC en sus clases. No obstante, para finales del 2021 – periodo en el que se inicia el retorno paulatino a las clases presenciales - solo el 56.4% de los docentes hizo uso de las TIC para el desarrollo de sus unidades didácticas.

Variable 4

A través de esta variable se analiza; en primer lugar, el porcentaje de IIEE de secundaria, presentes en Tacna, que han empleado de modo exitoso las TIC para generar aprendizajes en los alumnos. En segundo lugar, se analizan las instituciones educativas que han incorporado las TIC en el diseño de proyectos educativos.

Instituciones Educativas de secundaria que cuentan con experiencias exitosas y proyectos en los que se han incorporado tecnologías digitales, durante los años 2019 y 2021.

Tabla 7.

Año	IIEE que cuentan con experiencias exitosas en el aprovechamiento de tecnologías digitales	IIEE que diseñan proyectos educativos que incorporan tecnologías digitales
2019	70.1	37.8
2021	72	56.4

Nota. Obtenido de la ENEDU 2019 y 2021.

A partir de los datos plasmados en la Tabla 7 se ha elaborado la figura 4.

Figura 4. Instituciones Educativas de secundaria que cuentan con experiencias exitosas en el aprovechamiento de tecnologías digitales, durante los años 2019 y 2021.

De la figura 4 se aprecia que, a nivel de experiencias exitosas, el incremento ha sido poco significativo, ya que en dos años ha habido un crecimiento de aproximadamente 2%. Sin embargo, en el caso de las IIEE que han diseñado proyectos educativos en los que se han incorporado el uso de TIC se evidencia un aumento mayor, de aproximadamente 20%. De este modo, se refleja un aumento en el uso de tecnologías digitales al interior de las instituciones educativas.

CONCLUSIONES

A partir del siglo XXI, las TIC han modificado las dinámicas sociales, con lo cual han generado oportunidades sin precedentes. En la actualidad, las tecnologías digitales son empleadas a nivel internacional, debido a que se han convertido en una herramienta indispensable para la interacción social y trasmisión de conocimientos, sobre todo en el sector educación.

Las políticas emitidas durante las dos últimas décadas han conllevado a cambios continuos en las prácticas educativas, sobre todo a partir de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, ya que durante este periodo se intensificó la necesidad de aprender a usar las TIC, en tanto se configuraron como el único medio a través

del cual los alumnos podían continuar con su proceso de aprendizaje. Esta situación ha permitido visibilizar las brechas en el acceso y uso de las TIC, principalmente en zonas rurales, periurbanas marginales y de extrema pobreza (MINEDU, 2021).

De este modo, el Estado a través de los Gobiernos de turno – desde sus distintos sectores y niveles - han asumido el reto de promover el uso de TIC a través de (I) la implementación de bienes e infraestructura tecnológica y (II) el fortalecimiento de las habilidades y competencias digitales de los actores educativos - especialistas, directivos, docentes y alumnos -. Con el fin de propiciar nuevas estrategias didácticas que guíen el proceso de enseñanza - aprendizaje al interior de las aulas e IIEE públicas y privadas (MINEDU, 2021).

En esta situación, se torna necesaria la formulación de políticas y programas que certifiquen la formación en el uso de las TIC por parte de los actores educativos. En esta línea, los Estados de Latinoamérica y el Caribe, entre estos el Perú, han optado por acogerse a marcos normativos que regulen y fomenten el uso de las TIC. Así, a nivel nacional, el Estado peruano ha optado por promover el desarrollo de Gobiernos Digitales.

Por otro lado, en el sector educación, se han emitido diversas normas y lineamientos que regulan la incorporación de tecnologías digitales en las IIEE orientadas a brindar el servicio de educación básica. De modo que se pueda garantizar el aprovechamiento pedagógico de estos recursos en el proceso educativo, a través de: (I) la dotación de equipamiento tecnológico (II) el acceso capacitaciones sobre tecnologías digitales, (III) la implementación conectividad y (IV) en análisis del nivel de implementación de las TIC al interior las instituciones educativas. Esto con la finalidad de asegurar que el uso de la tecnología contribuya a generar una educación de calidad adecuada para fomentar aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (MINEDU, 2021).

En relación a los bienes tecnológicos necesarios para la adquisición de conocimientos, se observa que las instituciones educativas de Tacna cuentan con un alto porcentaje de equipos, tales como computadoras, laptops, tablets y proyectores multimedia. Sin embargo, el acceso a el servidor escuela que permite la conexión a la red de internet aún es incipiente (31.3%) y por lo tanto impide un uso adecuado de los bienes tecnológicos.

En segundo lugar, en relación a las capacitaciones sobre el uso de tecnologías digitales – brindadas a los docentes de segundo y quinto grado de secundaria se evidencia un incremento en las capacidades tecnológicas de los docentes. Sin embargo, con la finalidad de afianzar sus conocimientos, sobre todo en el caso de los docentes que

no se encuentran familiarizados con el uso de las TICS, es necesario que la asistencia técnica recibida sea continua.

En tercer lugar, se aprecia que la implementación de tecnologías digitales al interior de las instituciones educativas ha generado un incremento en el número de docentes de segundo y quinto de secundaria que integran las TIC a sus clases. Sin embargo, se ha comprobado una disminución porcentual en el caso de los docentes que emplean las TIC para el diseño de unidades didácticas en el año 2021. De este modo, se corrobora que, independientemente del incremento de los bienes tecnológicos en los centros educativos y las capacitaciones recibidas por los docentes, el uso de tecnologías aún no se ha implementado al 100% al interior de las aulas.

Por último, a nivel de resultados se observa un índice elevado de instituciones educativas que cuentan con experiencias exitosas en el aprovechamiento de tecnologías digitales. Por otro lado, si bien ha habido un incremento del número de IIEE que diseñan proyectos educativos en los que se incorporan tecnologías digitales, estas han superado por poco el 50%, con lo cual hay un gran margen de instituciones que no han materializado sus aprendizajes en el uso de TIC a través del desarrollo de proyectos.

A partir de lo expuesto se puede concluir que, gracias a la normativa y lineamientos emitidos por el Estado peruano para fomentar el uso de TIC, se ha logrado implementar una serie de recursos tecnológicos al interior de las instituciones educativas, lo cual ha repercutido en la dinámica de enseñanza - aprendizaje propia de docentes y alumnos. No obstante, en la actualidad los resultados no evidencian un uso masivo y sostenido de las TIC en las IIEE presentes en Tacna al año 2021, lo cual evidencia que aún existen deficiencias en la gestión educativa a nivel local.

Finalmente, si bien este artículo está orientado al análisis de la implementación de las TIC en el sector educación, el análisis de instrumentos internacionales y del marco normativo nacional permiten apreciar que la necesidad de atravesar por un proceso de digitalización es transversal a todos los sectores y niveles de gobierno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acuerdo Nacional. (2017, 16 de agosto). Política 35, Sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Recuperado de: https://siteal.iiiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11108.pdf

- Kjellsdotter, A. (2020). What matter(s)? A didactical analysis of primary school teachers' ICT integration, *Journal of Curriculum Studies*. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1759144>
- ESCALE. (2019). Padrón de Instituciones Educativas 2019. MINEDU. Recuperado de: https://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=27&cuadro=477&forma=U&dpto=23&prov=&dre=&tipo_ambito=ambito-ubigeo
- ESCALE. (2021). Padrón de Instituciones Educativas 2021. MINEDU. Recuperado de: https://escale.minedu.gob.pe/magnitudes-portlet/reporte/cuadro?anio=31&cuadro=567&forma=U&dpto=23&prov=&dre=&tipo_ambito=ambito-ubigeo
- ESCALE. (2022). Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE. <http://escale.minedu.gob.pe/ueenedu2011>
- Decreto Legislativo 1412. (2018, 13 de setiembre). Consejo de Ministros. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/353216/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-de-gobierno-digital-decreto-legislativo-n-1412-1691026-1.pdf>
- Decreto Supremo 086-2015. (2015, 15 de diciembre). Consejo de Ministros. Recuperado de: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-nacional-las-acciones-actividades-e-ini-decreto-supremo-n-086-2015-pcm-1323664-3/>
- Decreto Supremo 004-2019. (2019). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuperado de: <https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0005/13-texto-unico-ordenado-de-la-ley-27444-ley-de-procedimiento-administrativo-general-1.pdf>
- Decreto Supremo 009-2022. (2020, 28 de julio). Ministerio de Educación. Recuperado de: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-proyecto-educativo-nacional-decreto-supremo-n-009-2020-minedu-1873877-3/#:~:text=N%C2%BA%20009%2D2020%2DMINEDU&text=%C3%81mbito%20de%20aplicaci%C3%B3n-,El%20E2%80%9CProyecto%20Educativo%20Nacional%20%2D%20PEN%20al%202036%3A%20El%20Reto,en%20cuanto%20les%20sea%20aplicable.>

- Dirección Regional de Educación. (2022). Proyecto Educativo Regional de Tacna 2022 - 2029. Recuperado de: <https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/8212/Proyecto%20Educativo%20Regional%20de%20Tacna%202022-2029.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- INEI. (2018). Encuesta Nacional a Instituciones Educativas – ENEDU 2018.
- INEI. (2021). Encuesta Nacional a Instituciones Educativas – ENEDU 2021.
- Ley 28044 de 2003. (2003, 28 de julio). Congreso de la República. Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
- Ley 31224 de 2021. (2021, 18 de junio). Congreso de la República. Recuperado de: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-organizacion-y-funciones-del-ministerio-de-educacion-ley-n-31224-1964885-1/>
- MINEDU. (2016, 2 de junio). Currículo Nacional de la Educación Básica. recuperado de: <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf>
- MINEDU (2016, 12 de diciembre). Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación Básica 2016 – 2021. Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/110893/_505-2016-MINEDU_-_13-12-2016_07_25_15_-RSG_N__505-2016-MINEDU.pdf
- MINEDU. (2021, 23 de julio). Lineamientos para la incorporación de tecnologías digitales en la educación básica. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2037005/RVM%20N%C2%B0%20234-2021-MINEDU.pdf.pdf?v=1627225792>
- MINEDU. (2022, 2 de diciembre). El Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena.
- Naciones Unidas. Observación General 13, 12 de diciembre, 1999. Recuperado de: https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf
- OECD/IDB. (2016), Broadband Policies for Latin America and the Caribbean: A Digital Economy Toolkit, OECD. Recuperado de: <https://doi.org/10.1787/9789264251823-en>.

UNICEF. (2022). COVID-19: más de 635 millones de estudiantes siguen afectados por el cierre de escuelas. Recuperado de: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/covid-19-mas-de-635-millones-de-estudiantes-mundo-siguen-afectados-por-el-cierre-de-escuelas>